

УДК 571.12:635.21:631.5

Адаптивный потенциал картофеля селекции Казахстана

В.В. Тайков¹, магистр с.-х. наук

А.С. Удовицкий¹, кандидат с.-х. наук

Т.Т. Дергилева², старший научный сотрудник

В.П. Дергилев², кандидат с.-х. наук

¹**Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»**, п. Заречный, Костанайская обл., Казахстан. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

²**ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»**, Россия, г. Екатеринбург. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. Дана оценка адаптивного потенциала казахстанских сортов картофеля по параметрам экологической пластичности и стабильности в период 2017-2020 гг. в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

Adaptive potential of potato breeding in Kazakhstan

V.V. Taikov¹, Senior Researcher

A.S. Udovitskiy¹, candidate of agricultural sciences

²**T.T. Dergileva**, senior researcher

V.P. Dergilev², candidate of agricultural sciences

¹**Agricultural experimental station "Zarechnoye"**, Zarechny village, Kostanay region, Kazakhstan. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

²**Ural federal agrarian research center UB RAS**, 620142, Russia, Ekaterinburg. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. An assessment is given of the adaptive potential of Kazakhstani potato varieties in terms of ecological plasticity and stability in the period 2017-2020. in the conditions of the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region.

Keywords: potato, variety, yield, ecological plasticity, stability.

Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное» (Республика Казахстан, г. Костанай) и Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (г. Челябинск, Россия) – партнеры в рамках международного сотрудничества по проведению совместных исследований по селекции картофеля [1-2]. Основной задачей селекции картофеля при этом являлось выделение адаптивных сортов, сочетающих высокую продуктивность, устойчивость к фитопатогенам [3-7] и происходящим климатическим изменениям [8-9], способных обеспечить заданный урожай по величине и качеству в нестабильных условиях [10-11].

Цель исследований – провести сравнительную оценку сортов картофеля (*Solanum tuberosum* L.) челябинской и казахстанской селекции по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2017-2020 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с типичными для зоны агрохимическими характеристиками. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Минеральные удобрения в расчете на урожай 30 т/га (в среднем за 4 года – $N_{93}P_{132}K_{138}$) вносили весной под предпосадочную культивацию. Посадку проводили во второй декаде мая (в 2020 г. – в первой декаде) клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75x33 см.

Объектом исследований являлись 18 сортов челябинской селекции (Агат, Амулет, Аркаим, Балабай, Браслет, Губернатор, Захар, Институтский, Ицил,

Кавалер, Каштак, Кузовок, Радуга, Садовый, Спиридон, Тарасов, Челябинец и Южноуральский) и 12 сортов костанайской селекции (Акжар, Актюбинский фиолетик, Алая заря, Артём, Валерий, Киру, Костанайские новости, Степан, Тустеп, Тэрра-1, Удовицкий и Ягодный 19). В качестве стандартов использовали сорта: Удача (ранний), Невский (среднеранний) и Спиридон (среднеспелый). Кроме того, в изучении находились два сорта немецкой селекции, перспективные для региона – Королева Анна (ранний) и Гала (среднеранний).

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [12]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [13].

Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [14]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующего экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды.

Разнообразие погодных условий за период исследований позволило дать всестороннюю оценку адаптивного потенциала сортов. По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2017 г. был достаточно-влажным (ГТК = 1,44), 2018 и 2019 г. – недостаточно-влажным (1,16 и 0,91 соответственно), а 2020 г. – засушливым (0,85).

Результаты исследований. Наиболее благоприятные метеорологические условия сложились в 2018 г., когда урожайность картофеля в среднем по опыту составила 45,0 т/га, а индекс среды (I_i) был равен 13,2 т/га. Максимальную урожайность клубней при этом имел среднеспелый сорт челябинской селекции Тарасов – 73,4 т/га. На втором месте оказался немецкий сорт Королева Анна (64,2 т/га), на третьем казахстанский сорт Акжар (62,6 т/га). Урожайность клубней более 49 т/га имели сорта местной селекции Захар (59,7 т/га) и Институтский (52,0 т/га), костанайские сорта Валерий (57,5 т/га), Алая заря (53,2 т/га), Ягодный 19 (52,1 т/га), Костанайские новости (50,7 т/га), Тэрра (49,6

т/га), Артем (49,4 т/га), Тустеп (49,2 т/га), а также немецкий сорт Гала (52,4 т/га) (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность и параметры экологической пластичности изученных сортов картофеля, т/га

Сорт	Урожайность, т/га					Параметры	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Удача, St.	30,1	42,5	25,4	19,1	29,3	1,02	0,3
Невский, St.	23,2	37,2	20,7	13,0	23,5	1,03	2,4
Спиридон, St.	33,0	47,0	27,4	20,9	32,1	1,14	0,2
Королева Анна (Германия)	56,5	64,2	42,1	20,7	45,9	1,78	100
Акжар (РК)	50,8	62,6	33,2	19,1	41,4	1,88	49,5
Тарасов	22,7	73,4	41,1	24,0	40,3	2,03	253
Алая Заря (РК)	59,7	53,2	22,9	24,4	40,1	1,45	249,3
Киру (РК)	45,3	46,6	44,2	23,9	40,0	0,79	85,9
Тустеп (РК)	32,4	49,2	43,0	35,6	40,0	0,51	48,8
Ягодный 19 (РК)	40,6	52,1	29,4	34,5	39,1	0,91	25,0
Гала (Германия)	40,2	52,4	32,6	28,3	38,4	1,08	1,0
Захар	29,3	59,7	36,1	27,1	38,0	1,38	63,6
Артем (РК)	43,9	49,4	26,9	24,5	36,2	1,17	34,7
Валерий (РК)	37,3	57,5	32,0	15,2	35,5	1,76	17,3
Институтский	32,1	52,0	31,0	21,8	34,2	1,28	8,1
Тэрра-1 (РК)	32,8	49,6	26,3	27,4	34,0	1,06	13,5
Каштак	22,9	44,7	37,7	26,5	33,0	0,66	89,0
Костанайские новости (РК)	32,6	50,7	26,4	20,3	32,5	1,35	0,6
Кузовок	39,1	40,4	31,5	19,0	32,5	0,85	41,9
Удовицкий (РК)	35,4	39,1	25,3	28,7	32,1	0,55	15,1
Кавалер	28,2	39,1	28,3	32,6	32,0	0,36	21,1
Амулет	23,4	44,3	25,9	30,4	31,0	0,70	60,7
Садовый	25,5	46,8	24,1	26,5	30,7	0,98	37,7
Радуга	39,2	35,2	23,5	17,8	28,9	0,77	64,2
Ицил	26,4	43,1	21,0	22,7	28,3	0,99	15,9
Аркаим	42,3	42,0	17,5	10,8	28,2	1,42	115,9
Балабай	34,9	31,3	28,2	14,9	27,3	0,60	62,3
Челябинец	22,3	38,9	25,4	22,2	27,2	0,72	19,4
Браслет	29,6	47,6	17,2	11,2	26,4	1,65	4,1
Агат	24,4	34,9	21,1	23,5	26,0	0,57	9,9
Южноуральский	27,5	41,1	15,6	17,9	25,5	1,14	17,6
Губернатор	25,6	30,6	22,7	16,4	23,8	0,59	4,2
Степан (РК)	8,3	18,9	17,3	29,5	18,5	-0,35	96
Актюбинский фиолетик (РК)	7,8	12,9	7,2	10,1	9,5	0,17	6,0
Среднее	32,5	45,0	27,4	22,4	31,8	–	–
Индекс I_i	0,7	13,2	-4,4	-9,4	–	–	–
НСР ₀₅	2,3	2,6	2,1	1,4	–	–	–

Примечание. РК – Республика Казахстан.

Удовлетворительные для картофеля условия складывались в 2017 г., когда средняя урожайность по опыту составила 32,5 т/га ($I_i = 0,7$). Наибольший урожай сформировал сорт Алая заря селекции Казахстана (59,7 т/га), в числе лидеров оказались немецкий сорт Королева Анна (56,5 т/га), костанайские сорта: Акжар (50,7 т/га), Киру (45,3 т/га), Артем (43,9 т/га), Ягодный 19 (40,6 т/га), челябинский Аркаим (42,3 т/га), и немецкий сорт Гала (40,2 т/га).

Вегетационный период 2019 г. был неблагоприятным для картофеля (средняя урожайность по опыту 27,4 т/га, $I_i = -4,4$), а условия 2020 г. были и вовсе экстремальными для его возделывания (22,4 т/га, $I_i = -10,4$).

В условиях 2019 г. наибольшей продуктивностью отличались костанайские сорта: Киру (44,2 т/га) и Тустеп (43,0 т/га), немецкий сорт Королева Анна (42,1 т/га), и челябинские сорта: Тарасов (41,1 т/га), Каштак (37,7 т/га) и Захар (36,1 т/га). В 2020 г. наибольший урожай клубней сформировали сорта селекции Казахстана: Тустеп (35,6 т/га) и Ягодный 19 (34,5 т/га), в след за ними расположились челябинские сорта Кавалер (32,6 т/га) и Амулет (30,4 т/га).

Наши исследования показали, что к числу адаптивных сортов картофеля в условиях Челябинской области относятся 10 сортов костанайской селекции: Тустеп (КА = 1,31), Киру (1,28), Акжар (1,26), Ягодный 19 (1,26), Алая заря (1,24), Артём (1,13), Валерий (1,07), Терра-1 (1,07), Удовицкий (1,04), Костанайские новости (1,00), и 8 сортов челябинской селекции: Тарасов (1,23), Захар (1,19), Институтский (1,06), Каштак (1,06), Кавалер (1,06), Кузовок (1,02), Амулет (1,00) и Спиридон (1,00). Сорта немецкой селекции Королева Анна и Гала хорошо адаптировались к условиям Южного Урала (КА = 1,41 и 1,21 соответственно).

Чем выше коэффициент регрессии (b_i), тем более существенна реакция сорта на изменение условий среды (выше его пластичность). И, наоборот, чем ближе к нулю среднее квадратичное отклонение (S_i^2), тем выше экологическая стабильность сорта [15-16].

Сорта с коэффициентом адаптивности, превышающим единицу, являются адаптивными (рисунок 1).

Рисунок 1 – Коэффициент адаптивности изученных сортов картофеля

Особенно ценными являются *пластичные* сорта, сочетающие достаточно высокую урожайность, коэффициент регрессии близкий 1, и стабильность близкую к 0. Продуктивность такого генотипа соответствует изменению условий среды. В нашем опыте к этой группе относятся сорта: Удача (29,3 т/га; $b_i = 1,02$; $S_i^2 = 0,3$), Невский (23,5 т/га; 1,03; 2,4), Спиридон (32,1 т/га; 1,14; 0,2), Терра-1 (34,0 т/га, 1,06; 13,5), Гала (38,4 т/га, 1,08; 1,0), Южноуральский (25,5 т/га, 1,14; 17,6), Ицил (28,3 т/га, 0,99; 15,9), Ягодный 19 (39,1 т/га; 0,91; 25,0). К числу пластичных относятся сорта Садовый (30,7 т/га, $b_i = 0,98$) и Кузовок (32,5 т/га; 0,85), но они, к сожалению, недостаточно стабильны ($S_i^2 = 37,7$ и 41,9 соответственно).

Сорта, имеющие b_i значительно выше 1, хорошо отзываются на улучшение условий выращивания (то есть являются *интенсивными*). К таким сортам в нашем опыте относятся сорта челябинской селекции: Тарасов (40,3 т/га; $b_i = 2,03$), Браслет (26,4 т/га; $b_i = 1,65$), Аркам (28,2 т/га; $b_i = 1,42$), Захар (38,0 т/га;

$b_i = 1,38$) и Институтский (34,2 т/га, $b_i = 1,28$); сорта костанайской селекции: Акжар (41,4 т/га; $b_i = 1,88$), Валерий (35,5 т/га; $b_i = 1,78$), Алая заря (40,1 т/га, $b_i = 1,45$), Костанайские новости (32,5 т/га, $b_i = 1,35$), Артем (36,2 т/га, $b_i = 1,17$), а также немецкий сорт Королева Анна (45,9 т/га, $b_i = 1,78$). Из них только три сорта: Браслет ($S_i^2 = 4,1$), Институтский ($S_i^2 = 8,1$) и Костанайские новости ($S_i^2 = 0,6$) является стабильными, так как для интенсивных сортов стабильность обычно не характерна.

Сорта с коэффициентом регрессии значительно ниже 1 характеризуются низкой пластичностью. Нулевое или близкое к нулю значение b_i показывает, что сорт не реагирует на изменение среды [15]. К этой группе сортов относятся сорта костанайской селекции: Тустеп (40,0 т/га; $b_i = 0,51$), Удовицкий (32,1 т/га; $b_i = 0,55$) и Киру (40,0 т/га; $b_i = 0,79$), сорта селекции ЮУНИИСК: Кавалер (32,0 т/га; $b_i = 0,36$), Агат (26,0 т/га; $b_i = 0,57$), Балабай (27,3 т/га; $b_i = 0,60$), Каштак (33,0 т/га, $b_i = 0,66$), Амулет (31,0 т/га; $b_i = 0,70$), Челябинец (27,2 т/га, $b_i = 0,72$) и Радуга (28,9 т/га; $b_i = 0,77$).

Выводы. 1. Селекция картофеля на Северном Казахстане и последующее агроэкологическое испытание перспективных сортов в лесостепи Челябинской области позволяет выделять адаптивные сорта картофеля, формирующие высокий урожай за счет различных механизмов экологической устойчивости. Среднеранний сорт картофеля Ягодный 19 (39,1 т/га; $b_i = 0,91$; $S_i^2 = 25,0$) и среднеспелый сорт Терра-1 (34,0 т/га, $b_i = 1,06$; $S_i^2 = 13,5$) относятся к пластичным и высокостабильным. Ранние сорта: Валерий (35,5 т/га; $b_i = 1,78$) и Алая заря (40,1 т/га, $b_i = 1,45$), среднеранний сорт Акжар (41,4 т/га; $b_i = 1,88$), среднеспелые сорта: Костанайские новости (32,5 т/га, $b_i = 1,35$) и Артем (36,2 т/га, $b_i = 1,17$) относятся к группе сортов интенсивного типа, то есть хорошо отзываются на улучшение условий выращивания. Сорта Тустеп ($b_i = 0,51$), Киру ($b_i = 0,79$) и Удовицкий ($b_i = 0,55$) слабо реагируют на изменение условий среды, что позволяет им формировать урожайность клубней на уровне 32 т/га (Удовицкий) – 40 т/га (Тустеп и Киру).

2. К числу адаптивных сортов картофеля в условиях Челябинской области относятся 10 сортов костанайской селекции: Тустеп (КА = 1,31), Киру (1,28), Акжар (1,26), Ягодный 19 (1,26), Алая заря (1,24), Артём (1,13), Валерий (1,07), Терра-1 (1,07), Удовицкий (1,04), Костанайские новости (1,00).

3. Адаптивными также являются 8 сортов местной (челябинской) селекции: Тарасов (КА = 1,23), Захар (1,19), Институтский (1,06), Каштак (1,06), Кавалер (1,06), Кузовок (1,02), Амулет (1,00) и Спиридон (1,00), а также сорта, созданные в Германии: Королева Анна (КА = 1,41) и Гала (1,21).

Литература

1. **Кожемякин В.С.** Цель кооперации НИУ – объединение научного потенциала // Картофель и овощи. – 2006. – № 1. – С. 12-14.

2. **Шанина Е.П.** Координационный совет по картофелеводству // Нива Урала. – 2009. – № 7. – С. 28-29.

3. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. / Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

4. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сб. науч. тр. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

5. **Ким И.В., Клыков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – Т. 31. – № 10. – С. 36-39.

6. **Глаз Н.В., Толмачева И.А., Овчинникова О.В.** Приемы повышения результативности селекции и семеноводства картофеля в условиях Российского Приамурья // Вопросы картофелеводства: Мат. науч. конф. молодых ученых стран СНГ, посвящ. 110-летию А.Г. Лорха. – М., 1999. – С. 122-124.

7. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.

8. **Дергилев В.П.** Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требования рынка // Картофельводство

России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 59-65.

9. **Vasilev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the urals due to global warming // E3S Web of Conferences. 2020. С. 05001.

10. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of obtaining planned potato harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – P. 510-515.

11. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // Research on Crops. 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 5-8.

12. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.

13. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

14. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

15. **Логинов Ю.П., Казак А.А.** Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61). – С. 24-28.

16. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – Vol 22. – № S. – P. 96-99.